

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912999>
УДК 621.382

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЦИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХРЕЖИМНЫХ ОТКЛЮЧАЮЩИХ БЛОКОВ

А.В. Коршунов,

к.т.н., доц.

П.С. Волобуев,

ст.преп.

В.А. Беспалов,

д.т.н., проф.,

НИУ МИЭТ,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается эффективность использования трехрежимной вариации метода Multi-Threshold CMOS (МТСМОС). Трехрежимный подход предполагает различные режимы питания для базовой схемы: активный (active), "дремлющий" (drowsy) и "спящий" (sleep). Возможность сохранения данных в "спящем" режиме делает предлагаемый тримодальный переключатель отличным кандидатом для реализации схем управления питанием, ориентированных на сохранение данных. На основе рассматриваемого метода возможна реализация различных схем с низким энергопотреблением, в том числе: схемы управления питанием с сохранением данных, структуры с несколькими режимами сна и динамическим масштабированием напряжения. Оценивается эффективность рассмотренных подходов на примере техпроцесса 180 нм.

Ключевые слова: методы уменьшения мощности, подпороговая утечка, отключение питания, стек структура

DESIGN OF ENERGY-EFFICIENT DIGITAL IC USING THREE-MODE SWITCHERS

A.V. Korshunov,
Associate professor
P.S. Volobuev,
Senior lecturer
V.A. Bepalov,
Professor,
MIET,
Moscow

Annotation: The paper discusses the effectiveness of using a three-mode variation of the Multi-Threshold CMOS (MTCMOS) method. The three-mode approach assumes different power modes for the underlying circuit: active, drowsy, and sleep. The ability to save data in sleep mode makes the proposed trimodal switch an excellent candidate for realizing data-saving oriented power management schemes. Based on the considered method, various low-power schemes can be realized, including: data-saving power management schemes, structures with multiple sleep modes and dynamic voltage scaling. The effectiveness of the considered approaches is evaluated on the example of 180 nm process.

Keywords: power reduction techniques, subthreshold leakage, power gating, stack structure, low-power, MTCMOS

Непрерывное масштабирование транзисторов в мире нанoeлектроники приводит к повышению статической мощности КМОП-схем в активном режиме [1]. Причиной этого является минимизация порогового напряжения при сохранении требований к быстродействию. Снижаются напряжения питания, увеличивается плотность функциональных элементов на одном кристалле и т. д. Современные КМОП-чипы с низким энергопотреблением для мобильных устройств проектируются с запасом по производительности и мощности, чтобы обеспечить выполнение поставленных задач в наихудших условиях эксплуатации. Основной целью энергосберегающего проектирования является минимизация

всех составляющих статической мощности. В последние годы ведутся интенсивные исследования различных аспектов и методов синтеза для достижения низкого энергопотребления. Было исследовано множество архитектурных оптимизаций, таких как пользовательские подходы ASIC, реконфигурируемые архитектуры и т.д. В настоящее время очень популярными стали методы микроархитектуры, такие как регулировка мощности и тактовой частоты. Также были изучены и могут быть использованы разработчиком схемотехнические приемы для низковольтной работы, снижения тока в режиме ожидания, оптимального размера затворов. Эти методы оптимизации являются статическими и применяются во время проектирования.

В статье рассмотрены варианты построения схемы и анализ функциональности трехрежимных отключающих блоков нижнего (рис. 1) и верхнего (рис. 2) исполнения [2, 3].

Рассмотрим функционирование «дремлющего» режима на примере нижнего отключающего блока. Трехрежимный ключ имеет два входных сигнала: SLEEP, DROWSY, и три различных режима работы: Sleep, Drowsy, Active, в зависимости от управляющих сигналов (табл. 1) [4, 5].

Таблица 1 – Режимы работы схемы

Значение сигнала		Режим
SLEEP	DROWSY	
0	X	Active
1	1	Drowsy
1	0	Sleep

Рисунок 1 – Нижний трехрежимный отключающий блок

Рисунок 2 – Верхний трехрежимный отключающий блок

Когда сигнал SLEEP равен "0", транзистор MS1 открыт, а уровень напряжения между затвором и истоком равен VDD. Таким образом, независимо от уровня напряжения DROWSY, транзистор MS открыт, и схема находится в активном режиме. Когда сигнал SLEEP равен "1", переключатель находится в режиме сна или дремоты, в зависимости от второго входного сигнала DROWSY. Если сигнал DROWSY = "0", транзисторы MS2 и MD2 открыты, MS закрыт и блок переключателей находится в режиме Sleep. Если SLEEP = DROWSY = "1", то MS2 и MD1 будут включены. Такой выбор режима ситуация приведет к возникновению отрицательной обратной связи между VVSS и GS, из чего и вышло промежуточное состояние Drowsy [6].

В условиях существенного ограничения доступа к передовым технологическим нормам особый интерес представляет оценка влияния таких методов на характеристики схем, изготавливаемых на отечественных производствах (например, по технологии 180 нм).

Целью исследования было получение экспериментальных результатов влияния многорежимных отключающих блоков на характеристики КМОП-схем по техпроцессу 180 нм. Использовались эталонные схемы ISCAS'85 [7]. Синтез на уровне RTL проводился из высокоуровневого описания схемы на языке Verilog по технологии 180 нм с помощью средств логического синтеза с последующей трансляцией в SPICE представление. Далее списки цепей были модифицированы и в них добавлены дополнительные отключающие блоки (нижний и верхний) для обеспечения промежуточных режимов состояния.

Схемы сравнивались по току утечки и оценивался процент минимизации утечки в различных режимах работы для двух типов ключей (верхнего и нижнего). По результатам моделирования снижение энергопотребления в режиме SLEEP составляет 58,5-69,9%, а в режиме DROWSY – 20,2-32,6%. Все варианты типов выключателей показывают относительно равную эффективность по снижению утечки, однако нижний отключающий блок эффективнее в активном режиме работы.

Также был проведен анализ производительности [8]. Были измерены время пробуждения и время перехода из дремлющего режима. Согласно результатам моделирования нижний отключающий блок обладает пониженной задержкой (по сравнению с верхним) в

среднем на 14,3 % для перехода из режима сна в активный режим и на 25,1 % для перехода из дремлющего режима в активный. Наличие режима Drowsy обеспечивает ускорение времени перехода из режима низкого энергопотребления более чем на 58,2 % по сравнению с переходом из режима Sleep. При этом снижение быстродействия по сравнению с вариантом без использования отключающих блоков в среднем составило 13.3%, а рост площади на 8,9%.

Результаты исследования показали, что использование трехрежимных отключающих блоков для технологии 180 нм не приносит существенных преимуществ (снижение утечки на порядки), поэтому не может рекомендоваться к использованию. Перспективным направлением исследований является поиск альтернативных схемотехнических решений, связанных с отдельным управлением подложкой.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках государственного задания на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка методики прототипирования электронной компонентной базы на отечественных микроэлектронных производствах на основе сервиса MPW (FSMR-2023-0008).

Список литературы

- [1] Дьяконов В.М. Методы создания наноразмерных СБИС и «систем на кристалле» с пониженной статической мощностью / В.М. Дьяконов, П.С. Волобуев, А.В. Коршунов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, – Самара: 2011. Т. 13. №4(4). 1075-1079 с.
- [2] Pakbaznia E. Design and application of multimodal power gating structures / E. Pakbaznia, M. Pedram // Quality of Electronic Design, 2009. ISQED 2009. Quality Electronic Design. – IEEE, 2009. 120-126 с.
- [3] Korshunov A.V. Multi-Modal Power Gating Structures Design with 32/28nm Educational Design Kit / A.V. Korshunov, P.S. Volobuev // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2015 IEEE XXXV International Scientific Conference. – IEEE, 2015. 151-154 p.
- [4] Gour S. Reduction of Power and Delay in Shift Register using MTCMOS Technique / S. Gour, G.K. Soni // 2020 4th International

Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)(48184). – IEEE, 2020. 202-206 с.

[5] Volobuev P.S. Design of Energy-Efficient Digital IC with Three-Modal Sleep Transistors / P.S. Volobuev, A.V. Korshunov // 2018 International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE). – IEEE, 2018. 175-179 с.

[6] Singh R. "Power-gating noise minimization by three-step wake-up partitioning" / R. Singh, J.-K. Woo, H. Lee, S. Y. Kim and S. Kim // IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers – 2012. Vol. 59. No. 4. 749-762 p.

[7] F. Brglez, H. Fujiwara, "A Neutral Netlist of 10 Combinational Benchmark Circuits," Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems, IEEE Press, Piscataway, N.J. – 1985. 695-698 p.

[8] Z. Zhang, X. Kavousianos, K. Chakrabarty and Y. Tsiatouhas "A robust and reconfigurable multi-mode power gating architecture", Proc. Int. Conf. VLSI Des. – 2011. 280-285 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dyakonov V.M. Methods for creating nanoscale VLSI and “systems on a chip” with reduced static power / V.M. Dyakonov, P.S. Volobuev, A.V. Korshunov // News of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, – Samara: 2011. T. 13. No. 4(4). 1075-1079 p.

[2] Pakbaznia E. Design and application of multimodal power gating structures / E. Pakbaznia, M. Pedram // Quality of Electronic Design, 2009. ISQED 2009. Quality Electronic Design. – IEEE, 2009. 120-126 p.

[3] Korshunov A.V. Multi-Modal Power Gating Structures Design with 32/28nm Educational Design Kit / A.V. Korshunov, P.S. Volobuev // Electronics and Nanotechnology (ELNANO), 2015 IEEE XXXV International Scientific Conference. – IEEE, 2015. 151-154 p.

[4] Gour S. Reduction of Power and Delay in Shift Register using MTCMOS Technique / S. Gour, G.K. Soni // 2020 4th International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)(48184). – IEEE, 2020. 202-206 p.

[5] Volobuev P.S. Design of Energy-Efficient Digital IC with Three-Modal Sleep Transistors / P.S. Volobuev, A.V. Korshunov // 2018

International Conference on Actual Problems of Electron Devices Engineering (APEDE). – IEEE, 2018. 175-179 p.

[6] Singh R. “Power-gating noise minimization by three-step wake-up partitioning” / R. Singh, J.-K. Woo, H. Lee, S. Y. Kim and S. Kim // IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers – 2012. Vol. 59.No. 4. 749-762 p.

[7] F. Brglez, H. Fujiwara, “A Neutral Netlist of 10 Combinational Benchmark Circuits,” Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems, IEEE Press, Piscataway, N.J. – 1985. 695-698 p.

[8] Z. Zhang, X. Kavousianos, K. Chakrabarty and Y. Tsiatouhas "A robust and reconfigurable multi-mode power gating architecture", Proc. Int. Conf. VLSI Des. – 2011. 280-285 p.

© *А.В. Коршунов, П.С. Волобуев, В.А. Беспалов, 2023*

Поступила в редакцию 01.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Коршунов А.В., Волобуев П.С., Беспалов В.А. Проектирование энергоэффективных цис с использованием трехрежимных отключающих блоков // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 29-36.
URL: <https://ip-journal.ru/>